

النسخة 3
2025

منقحة و مُعدلة

العقارب و الثعابين السودانية الكروت التعريفية

تنفيذ و تحرير: د. رانيه محمد حسن بليله
اعداد: مركز أبحاث الكائنات السامة - جامعة الخرطوم

مركز أبحاث الكائنات السامة

عن المركز:

مركز أبحاث الكائنات السامة هو جهة بحثية تابعة لكلية العلوم بجامعة الخرطوم، تأسس في 15 أبريل 2021 بهدف سد الفجوة المعرفية والبحثية في مجال الكائنات السامة، والمساهمة في تطوير وإنتاج أمصال محلية لعلاج لدغات العقارب وعضات الثعابين وغيرها من الكائنات السامة في السودان. يشمل عمل المركز إجراء البحوث العلمية المتخصصة، وجمع العينات وتصنيفها، وتحليل السموم، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية مجتمعية وتدريب كوادر طبية ومهتمين بمجال السموم. يستهدف المركز الباحثين والطلاب والكوادر الصحية وصناع القرار، إلى جانب أفراد المجتمع في المناطق المتأثرة بلدغات العقارب والثعابين.

رؤية المركز:

ان يكون مركزاً متخصصاً لدراسة و تصنيف الكائنات السامة بالسودان و استخراج سمومها و دراستها و انتاج الامصال محلياً علي ان تبدأ من دراسة العقارب و الثعابين و مروراً بالفطريات و البكتيريا و النباتات السامة و غيرها.

رسالة المركز:

المساهمة في حماية المواطن السوداني من مخاطر السموم وتعزيز التنمية المستدامة من خلال أبحاث علمية وشراكة مجتمعية متميزة.

تفاصيل الكرت التعريفي

شعار مركز أبحاث
الكائنات السامة

الاسم العلمي
الاسم الانجليزي
الاسم المحلي (ان وُجد)

الخطر لانه
الأعلى سمية أو
الأكثر انتشاراً
مثلاً
عالي السمية

اللون الغالب

سام جداً

متوسط السمية

قليل السمية

غير سام

وصف الكائن

صورة الكائن

اسم مالك الصورة

الاعراض باختصار

كيف نتصرف في حال
اللدغ و معلومة عن المصل

مناطق الانتشار
(الولايات)

اعداد مركز أبحاث الكائنات السامة، كلية العلوم، جامعة الخرطوم

أنواع السموم الرئيسية

السم العصبي Neurotoxic

المكون الاساسي به يؤثر علي الجهاز العصبي و قد يسبب الوفاة عبر التسبب بشلل الجهاز التنفسي مثلاً

السم الدموي Hemotoxic

المكون الاساسي به يؤثر علي الجهاز الدوري وقد يسبب النزيف أو الجلطة حسب النوع الدقيق لسم الكائن

السم الخلوي Cytotoxic

المكون الاساسي به يؤثر علي الخلايا بانواعها وقد يسبب النخر

أبوبكر محمد (C)

العقارب

Leirus quinquestriatus

The deathstalker

عقرب امدرمان/ العقرب الأصفر /
سقد/ عقرب الشمالية/ عقرب العكد

أخطر عقارب السودان

- يوجد بالسودان 17 نوع مسجل من العقارب. اخطرهن 4 انواع.
- و الاكثر انتشاراً هم:

Parabuthus abyssinicus

ابو سبحة

Androctonus amoreuxi

عقرب الصفيح

Leiurus quinquestriatus

عقرب امدرمان

Leiurus quinquestriatus

The deathstalker

عقرب امدرمان/ العقرب الأصفر / سقدا/ عقرب الشمالية/
عقرب العكد

سام و قاتل وشرس
السم عصبي

عقرب طوله 8-9 سم، اللون أصفر مع اسوداد منطقة البطن، الذيل رفيع و توجد علامة سوداء بآخر عقلة ، الايدي الامامية رفيعة و طويلة .يوجد في المناطق الجبلية الرملية

الاعراض

- ألم شديد وورم وتتميل
- تشنجات عضلية و صعوبة في التنفس أو البلع و تلعثم في الكلام وقد تصل إلى نوبات تشنجية.
- خلل في عمل الجهاز العصبي الإرادي، مما يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب، التعرق، و مشاكل في الجهاز الهضمي.

في حال اللدغ

ينقل المصاب للمستشفى فوراً و
يحتاج للمصل و المتابعة

مناطق الانتشار

واسعة الانتشار و
توجد بكل ولايات
السودان تقريباً

Androctonus amoreuxi

The African fat-tail scorpion

عقرب الصفيح/ عقرب الجبل/العقرب الأصفر/
سقد

عالي السمية و قاتل
السم عصبي

عقرب أصفر بالكامل طوله 8-10 سم، الذيل سميك وأصفر باهت حتى اخره، الايدي الأمامية منتفخة في القاعدة وذات طرف أحمر

الاعراض

- ألم شديد، احمرار، تورم، وحكة.
- تأثيرات جهازية: مشكلات عضلية، تعرق، توتر أو قلق، تغيرات في ضغط الدم
- أعراض عصبية مثل التشنجات والتيتانوس. كما يمكن أن تحدث مضاعفات قلبية وتنفسية، وقد يعاني بعض الأفراد من الغثيان، القيء، والإسهال.

في حال اللدغ

ينقل المصاب للمستشفى
فوراً و يحتاج للمصل و
المتابعة

مناطق الانتشار

- ولاية الخرطوم
- ولاية نهر النيل
- ولاية شمال كردفان
- ولاية غرب كردفان
- ولاية شمال دارفور
- الولاية الشمالية

Androctonus australis

The yellow fat-tailed scorpion

عقرب الجبل/العقرب الأصفر/سقد/عقرب الصفيح

عالي السمية و قاتل

عقرب أصفر طوله 6-8 سم، الذيل سميك، يزداد سواداً في اخر عقلة و الشوكة، الأيدي الأمامية منتفخة في القاعدة و ذات طرف أحمر. يوجد في المناطق الزراعية غالباً

أبو بكر محمد (C)

الاعراض

- اضطرابات نظم القلب (arrhythmias)
- ارتفاع ضغط الدم الشرياني يتبعه انخفاض في الضغط
- ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم مصحوب بفشل في البطين الأيسر
- وذمة رئوية حادة (acute pulmonary edema)
- اضطرابات قلبية تنفسية
- زيادة عدد كريات الدم البيضاء (leukocytosis)
- اضطرابات استقلابية

في حال اللدغ

ينقل المصاب للمستشفى فوراً و يحتاج للمصل و المتابعة

مناطق الانتشار

- الولاية الشمالية
- الحدود مع دولة ليبيا

Parabuthus abyssinicus Ethiopian thick-tailed scorpion

ابو سبحة/ ابو جنزير

سام و قاتل

السم عصبي

عقرب طوله 7-9 سم، البطن بنية،
الذيل سميك، لونه أصفر عدا آخر 3
عقلا لونها بني، الايدي الامامية
منتفخة في القاعدة و ذات طرف
بني. يوجد في المناطق الزراعية
غالباً

محمد صلاح (C)

الاعراض

- ألم شديد في موضع اللدغة
- شعور بالخدر او تنميل
- صعوبة في البلع (إحساس بلسان ثقيل)
- شعور عام بالضعف
- آلام عضلية عامة
- تقلصات وارتجاف

في حال اللدغ

ينقل المصاب

للمستشفى فوراً و يحتاج

للمصل و المتابعة

مناطق الانتشار

- ولاية كسلا
- ولاية الخرطوم
- ولاية نهر النيل
- الولاية الشمالية؟

Parabuthus hunteri

Thick-tailed scorpion

سام و قاتل

عقرب متوسط الحجم لونه بني محروق و الارجل لونها افتح (بني) ، الذيل سميك، لونه بني عدا آخر 3 عقلات لونها اسود. سطح الذيل خشن و يستخدم لاصدار صوت تحذيري عبر تمرير الشوكة عليه. توجد في المناطق الجافة و تكره الرطوبة و المطر.

مذاهب عبدون (C)

الاعراض

- ألم شديد في موضع اللدغة
- شعور بالخدر او تنميل
- صعوبة في البلع (احساس بلسان ثقيل)
- شعور عام بالضعف
- آلام عضلية عامة
- تقلصات وارتجاف

في حال اللدغ

ينقل المصاب للمستشفى فوراً و يحتاج للمصل و المتابعة

مناطق الانتشار

- ولاية البحر الاحمر
- ولاية الخرطوم
- ولاية نهر النيل

Parabuthus liosoma

African black-tail scorpion

ابو سبحة/ ابو جنزير

سام و قاتل

عقرب طوله حوالي 6 سم البطن بنية،
الذيل سميك، لونه أصفر عدا آخر 3
عقلا لونها بني، الايدي الامامية
منتفخة في القاعدة وذات طرف بني
والظهر لونه فاتح. يوجد في المناطق
الجافة عادة. تختبئ تحت الحجارة
والأشياء الأخرى

الأعراض

- ألم شديد في موضع اللدغة
- شعور بالخدر او تنميل
- صعوبة في البلع (إحساس بلسان ثقيل)
- شعور عام بالضعف
- آلام عضلية عامة
- تقلصات وارتجاف

في حال اللدغ

ينقل المصاب
للمستشفى فوراً و يحتاج
للمصل و المتابعة

مناطق الانتشار

- ولاية كسلا؟؟
- ولاية شمال دارفور
- ولاية شمال كردفان
- ولاية النيل الابيض
- ولاية الخرطوم
- ولاية نهر النيل

Hottentota minax

متوسط
السمية

عقرب طوله 4.5 سم ولونه بني مصفر مع صبغة سوداء أحياناً. لون الذيل بني مصفر ويتحول تدريجياً إلى اللون البني الداكن فالأسود باتجاه الطرف ويكون لون الأيدي بنياً مصفراً مع أطراف أغمق قليلاً أحياناً.

محمد صلاح (C)

الاعراض

تأثير السم محلي قصير الأمد (ألم شديد ± تورم موضعي).

في حال اللدغ

• يوجد مصل لكن غالباً لا حاجة له.
• كن أكثر حذرًا في حالة لدغ الأطفال الصغار وراقبهم لعدة ساعات بعد اللدغة.

مناطق الانتشار

- ولاية الجزيرة
- ولاية كسلا
- ولاية سنار
- ولاية القضارف
- ولاية النيل الازرق
- ولاية النيل الابيض
- ولاية نهر النيل
- ولاية جنوب دارفور

Hottentota niloticus

متوسط
السمية

عقرب طوله 4.5 سم ولونه بني مصفر مع صبغة سوداء أحياناً. لون الذيل بني مصفر. يكون لون الأيدي بنياً مصفراً مع أطراف أغمق قليلاً أحياناً. يعيش في مجموعات.

محمد صلاح (C)

الاعراض

- من المحتمل أن تتسبب بتأثيرات موضعية قصيرة الامد (مثل الألم) ليس مميتاً.
- أكثر خطورة على الأطفال الصغار، لذلك يجب مراقبتهم لعدة ساعات.

في حال اللدغ

يوجد مصل لكن غالباً لا حاجة له

مناطق الانتشار

- ولاية الخرطوم
- ولاية نهر النيل
- ولاية سنار
- ولاية جنوب كردفان

Buthacus leptochelys

Egyptian green scorpion

العقرب المصري الأخضر

متوسط
السمية

عقرب برتقالي غامق طوله بين 5 - 7 سم. الأرجل بنية مصفرة. الأيدي برتقالية بنية وطويلة. الذيل أصفر اللون و طويل مع شوكة سوداء. سريعة جدًا ويمكنها استخدام ذيولها كزنبرك للقفز لمسافة قصيرة.

الأعراض

- غالباً ألم حاد في موقع اللدغة قد يصحبه تنميل و خدر و قد تشمل الأعراض الموضعية التورم، الاحمرار، والشعور بالحرارة في منطقة اللدغة
- الآثار الجهازية الخطيرة نادرة وقد تشمل ارتعاش العضلات، حركات سريعة في العينين، صعوبة في التنفس أو البلع، تشوش الرؤية، تلعثم في الكلام، وحتى اضطراب نظم القلب.

في حال اللدغ

- لا يوجد مصل .
- تأثير السم محلي قصير الأمد (ضع كمادات باردة وابلع مسكن).
- كن أكثر حذرًا في حالة لدغ الأطفال الصغار وراقبهم لعدة ساعات بعد اللدغة

مناطق الانتشار

- ولاية النيل الأبيض
- ولاية البحر الأحمر
- الولاية الشمالية

Compsobuthus weneri

قليل
السمية

عقرب صغير الحجم لا
يزيد طوله عن 5 سم. لونه
اصفر. موجود بكثرة داخل
و خارج المنازل.

محمد صلاح (C)

الاعراض

أعراض موضعية مثل الالم و
التنميل و الخدر

في حال اللدغ

- المصل غير ضروري.
- في حال تعب الملدوغ يقوم الطبيب
بإعطائه مسكنات و مضاد حيوي مع
متابعه الحالة

مناطق الانتشار

- واسعة الانتشار.
- توجد بأغلب ولايات
السودان.

Orthochirus olivaceus

قليل
السمية

عقرب صغير جداً أسود
اللون. دائماً ما يرفع ذيله
للأعلي. يوجد بجدران
المنازل الطينية أو الطوب
الأحمر غير المبيض .

محمد صلاح (C)

الاعراض

أعراض موضعية مثل الالم و
التنميل و الخدر

في حال اللدغ

- قليل السمية.
- لا يوجد مصل .
- المصل غير ضروري.

مناطق الانتشار

- الولاية الشمالية.
- ولاية نهر النيل.
- ولاية كسلا.

Pandinurus sudanicus

ام كركب

قليل
السمية

عقرب كبير الحجم. و
ايديه كبيرة جداً. من
العقارب الدفانة.

محمد صلاح (C)

الاعراض

أعراض موضعية مثل الالم و
التنميل و الخدر

في حال اللدغ

- قليل السمية.
- لا يوجد مصل .
- المصل غير ضروري.

مناطق الانتشار

- ولاية شمال كردفان
- ولاية جنوب كردفان
- ولاية النيل الأزرق
- ولاية القضارف
- ولاية شمال دارفور

محمد صلاح (C)

Naja nubiae
كوبرا نوبية/ ابودرق

الثعابين

ثعابين السودان

- يوجد 70 نوع من الثعابين المسجلة بالسودان. اخطرهن طبيياً 15 نوع.
- أكثر الانواع تسبباً بالموت بعد العض في السودان 3 انواع وهي:
 1. الوشاشة من نوع *Echis pyramidum* وتليها الوشاشة من نوع

Echis romani

2. ابودفان الاسود و يُعرف أيضاً باسم ابو لكاز او ابو عشرة دقائق من نوع

Atractaspis phillipsi

3. الكوبرا النوبية الباصقة للسّم *Naja nubiae*

Entisar Salih ©

خطير جداً

Cerastes cerastes
أبودفان ابوقرون

©African Snakebite Institute

خطير جداً

Bitis arietans
النوامة/ لفة

(C) رؤى ام غزل وغفران

خطير جداً

Echis coloratus
وشاشة حمراء

(C) ابوبكر محمد

خطير جداً جداً

Echis romani
ام مديشينة/ ام جنيب

Mohamed Salah ©

خطير جداً و يتسبب باغلب الوفيات

Echis pyramidum
وشاشة/ ام مديشينة/ ام جنيب

Rafaa Yousif ©

خطير جداً ترش السم بالعين

Naja nigricollis
كوبرا سوداء/ دقر ابو طوق

Mohamed Salah ©

خطير جداً

Naja haje
كوبرا مصرية/ ابو سوميت/ همهام

Tigany Allam ©

خطير جداً

Naja subfulva
كوبرا غابات شرق أفريقيا/ ابو درق

Mohamed Salah ©

خطير جداً ترش السم بالعين

Naja nubiae
كوبرا نوبية/ ابودرق

cowyeow ©

خطير جداً

Cerastes vipera
ابودفان

أخطر ثعابين السودان

Aymn Mohamed Salih ©

خطير جداً

Atractaspis watsoni
ابو لكاز

Mohammed Omar (C)

خطير جداً

Atractaspis phillipsi
ابو لكاز

Bill Love ©

خطير جداً

Dendroaspis polylepis
مامبا سوداء/ اب درق الجدادى

William Warby ©

خطير جداً

Dispholidus typus
بوومسلانق

Atractaspis phillipsi

ابو دفان أسود/ ابو عشرة دقائق/ ابو لكاز/ قدئيت

عالي السمية و قاتل

نوع السم دموي ويمكن لسمه القتل حتي بعد موت الثعبان

ثعبان اسطواني الشكل كبير الحجم عضلي و رأسه صغير و الذيل قصير ينتهي في شكل شوكي. الراس و الذيل يتشابهان. يدفن نفسه بالتربة الطينية. لونه اسود او رمادي معدني لامع جداً من الاعلي والاسفل. طوله بين 50 و 70سم. ليلي المعيشة.

الأعراض

- ألم موضعي
- تورم
- تقرحات
- نخر
- ± تسمم القلب (نقص تروية عضلة القلب) (ischemia or infarction).

في حال العض

- ينقل المصاب للمستشفى فوراً ويُعالج حسب الاعراض
- لا يوجد مصل و ننصح بعدم استخدام الامصال المتوفرة الاخري

مناطق الانتشار

- ولاية الجزيرة
- ولاية القصارف
- ولاية الخرطوم
- ولاية النيل الازرق
- ولاية سنار
- ولاية النيل الابيض
- بطول النيل الابيض حتي جوبا بدولة جنوب السودان

Atractaspis watsoni

ابو دفان أسود/ ابو عشرة دقائق/ ابو لكاز/ قدئيت

نوع السم دموي ويمكن لسمه القتل حتي بعد موت الثعبان

عالي السمية و قاتل

ثعبان اسطواناني الشكل كبير الحجم عضلي و رأسه صغير و الذيل قصير ينتهي في شكل شوكي. الرأس و الذيل يتشابهان. يدفن نفسه بالتربة الطينية. لونه اسود او بني من الاعلي وافتح قليلاً من الاسفل. طوله بين 30 و 65 سم. ليلي المعيشة.

(C) Aymn Mohamed Salih

الأعراض

- الألم الموضعي، والتورم، والكدمات، والتقرحات، والنخر.
- الصداع، والغثيان، والقيء، وآلام البطن، والإسهال، والدوخة، والانهيار، أو التشنجات.
- ويمكن أن يسبب تسمم القلب غير المباشر (ischaemia or infarction).

في حال العض

- ينقل المصاب للمستشفى فوراً ويُعالج حسب الاعراض
- لا يوجد مصل ونصح بعدم استخدام الامصال المتوفرة الاخرى

مناطق الانتشار

- ولاية الجزيرة
- ولاية سنار
- ولاية شرق دارفور
- المناطق الطينية عموماً

Atractaspis magretti

ابو دفان أسود/ ابو عشرة دقائق/ ابو لكاز/ قدئيت

نوع السم دموي ويمكن لسمه القتل حتي بعد موت الثعبان

عالي السمية و قاتل

ثعبان دفان نادر. اسطواناني الشكل كبير الحجم عضلي و رأسه صغير و الذيل قصير ينتهي في شكل شوكي. الراس و الذيل يتشابهان. يدفن نفسه بالتربة الطينية. لونه اسود من الاعلي و افتح قليلاً من الاسفل. طوله بين 30 و 60سم. يلي المعيشة.

(C) Thomas Galewski

الأعراض

- ألم موضعي و تورم
- تقرحات
- نخر
- \pm تسمم القلب (نقص تروية عضلة القلب) (ischemia or infarction).

في حال العض

- ينقل المصاب للمستشفى فوراً ويُعالج حسب الاعراض
- لا يوجد مصل و ننصح بعدم استخدام الامصال المتوفرة الاخري

مناطق الانتشار

- ولاية كسلا
- ولاية الجزيرة
- ولاية سنار مع حدود اثيوبيا

Bitis arietans

Puff adder

نوامة/ لِفعة/ لفعة مائية
نوع السم خلوي

عالية السمية وعنيفة وقاتلة!

(C) Abubakr Mohamed

(C) Mansour Isam

ثعبان كبير الحجم وضخم رأسه مثلث. يتميز بوجود شكل حرف ال V بمنطقة الظهر. حركتها دودية. حجمها يعتمد علي مكان وجودها. قد يصل طولها بين 60 سم وحتى 120 سم و اكبر احيانا. شرسة جداً في العض.

الأعراض

- ألم موضعي حاد و ورم
- تقرحات و نخر وقد يؤدي النخر لخلل دائم أو للموت.
- نقص بكمية الدم (hypovolaemia) ز نزيف حاد
- تسمم قلبي (Cardiotoxicity)
- صدمة
- قد لا تقتل مباشرة لكن علاجها قد يطول.

في حال العض

- في حال العض ينقل المصاب للمستشفى فوراً
- لا بد من اخذ المصل

مناطق الانتشار

- ولاية الجزيرة
- ولاية القضارف
- ولاية سنار
- ولاية كسلا
- ولاية النيل الأزرق
- ولاية النيل الأبيض
- ولايات كردفان
- ولايات دارفور

CERASTES CERASTES

SAHARAN HORNED VIPER

ابودفان ابوقرون / دعت / دقر / اوسلانقي / بسلانقي / فسي دونقي / بسي دونقي

نوع السم دموي لابد من اخذ المصل و يحدد الطبيب الجرعة المناسبة.

عالي السمية!

الرأس عريض و به قرنين. قصير
طوله حوال 30 سم. لونه مثل لون
الرمال (أغيش). العين واضحة علي
جانب الوجه و الحدقة طولية. العنق
نحيف. الحراشف مقعرة.

انتصار صالح (C)

(C) W. Wuster

الأعراض

- تورم
- نزيف
- نخر
- غثيان وقيء
- بول به دم (haematuria).

في حال العض

- في حال العض ينقل المصاب
للمستشفى فوراً
- لابد من اخذ المصل

مناطق الانتشار

- مدفون في الرمال في:
• الولاية الشمالية
- ولاية نهر النيل
- ولاية البحر الاحمر
- ولاية شمال كردفان
- ولاية شرق دارفور

Cerastes vipera

Sahara sand viper

ابودفان بني/ دعت/دقر/اوسلانقي/ بسلانقي/ فسي دونقي/ بسي دونقي

عالي السمية!

نوع السم دموي

ثعبان صغير الحجم عضلي لونه مائل للاصفر او الرمادي البني تزيينه مجموعة من البقع البنية المنتظمة. عيونه بزاوية تبدو كأن بها حول موجودة اعلي الراس العريض مثلث الشكل. الذيل قصير ولونه اسود بالاناث. الحراشف مسننة بشدة. يدفن نفسه بالرمال.

الأعراض

- يمكن حدوث تسمم مميت.
- الألم، والتورم، والكدمات، والنخر المتوسط إلى الشديد.
- الصداع، والغثيان، والقيء، وآلام البطن، والإسهال، والدوخة، والانهيار، والتشنجات.
- النزيف شائع (خفيف إلى معتدل)،

في حال العض

- في حال العض ينقل المصاب للمستشفى فوراً
- لا بد من اخذ المصل

مناطق الانتشار

- الولاية الشمالية
- ولاية نهر النيل
- شمال كردفان؟؟
-

Echis pyramidum

Northeast African carpet viper, Egyptian saw-scaled viper
وشاشة/ ام جنيب/ ام مديشينة/ دابي البوطة/ أبوشديقات/ اب شبير

عالي السمية

نوع السم دموي و خلوي

ثعبان صغير نسبياً و اقصي طول له هو 65سم. الرأس عريض و العنق نحيف. العيون كبيرة و الحدقة طويلة. نمط تشكيل الظهر مميز جداً و يشبه الشكل الماسي. نشط ليلاً وعدائي. يعيش بالقرب من المزارع.

(C) Mohammed Salah

(C) Mohammed Salah

تسبب أغلب حالات العض
و الوفيات في السودان

الأعراض

- الم زورم موضعي حاد
- حمي زبقاق (blisters) و نخر (necrosis)
- نزيف داخلي (coagulopathy) و نزيف اللثة
- مغص و استفراغ
- النزف من ابرة الحقن و الجروح القديمة وفي البول و البراز.
- يبصل مرحلة لون البول بقبي اسود
- حبس بول و فشل كلوي و يحتاج لغسيل كلي
- نزيف دماغي
- الوفاة ان لم يتلقي المصاب المصل

في حال العض

- في حال العض ينقل المصاب للمستشفى فوراً
- لا بد من اخذ المصل

مناطق الانتشار

واسع الانتشار و يوجد بأغلب ولايات السودان عدا الولاية الشمالية

Echis romani

Roman's Carpet Viper

وشاشة/ ام مديشينة

نوع السم دموي و خلوي

عالي السمية

وشاش كبير نسبياً و اقصي طول له هو 72سم. الرأس عريض و العنق نحيف. العيون كبيرة و الحدقة طويلة. نمط تشكيل الظهر مميز جداً و يشبه الشكل الماسي. نشط في ساعات الليل الاولي و عدائي جداً. يعيش بالقرب من المزارع.

(C) ابوبكر محمد

الأعراض

- الم
- ورم موضعي حاد
- حمي
- بقاق
- نخر
- نزيف داخلي

في حال العض

- في حال العض ينقل المصاب للمستشفى فوراً
- لابد من اخذ المصل. قد يحتاج المصاب لنقل (transfusion) أو تغيير
- (replacement therapy) الدم. و
- لابد من اجراء اختبار 20WBCT.

مناطق الانتشار

- جنوب كردفان
- جنوب دارفور

Echis coloratus

Painted saw-scaled viper

وشاشة حمراء

عالي السمية

نوع السم دموي و خلوي يمنع تجلط الدم لابد من مراقبة زمن تجلط الدم

اقل عدوائية من باقي الوشاشات و تعيش بعيدة عن اماكن السكن مما يقلل خطورتها

وشاشة صغيرة نسبياً توجد بالمناطق الصحراوية الجبلية و اقصي طول لها هو 80سم. الرأس عريض و العنق نحيف. متعددة الالوان و تميزها بقعة داكنة بين العينين. العيون كبيرة و الحدقة طويلة. نمط تشكيل الظهر مميز جداً و يشبه الشكل الماسي. نشط ليلاً و غير عدائي عادة لكن اذا تمت استثارته يستجيب مثل باقي الوشاشات. اول عينة من السودان تم نشرها بمجموعة عقارب و ثعابين السودان في 24 مايو 2025 بواسطة رؤى ام غزل و غفران

(C) رؤى ام غزل و غفران

الأعراض

- الم وورم موضعي حاد في الحالات الحادة:
- بقاق (blisters)
- نخر (necrosis)
- صداع
- طمام واستفراغ
- نزيف

في حال العض

- في حال العض ينقل المصاب للمستشفى فوراً
- لابد من اخذ المصل

مناطق الانتشار

- ولاية البحر الاحمر
- المناطق الصحراوية التي تنتشر بها الصخور.

Naja nubiae

Nubian spitting cobra

كوبرا نوبية / أبوسوميت / أبو درق
نوع السم عصبي و خلوي

عالي السمية قاتلة و بتسك!

محمد صلاح (C)

ترش السم في العيون و
لديها قدرة فائقة علي
التصويب حتي مسافة 3
متر. المسافة الامنة هي
5 متر.

كوبرا رمادية اللون من الناحية الظهرية و لون البطن ابيض او كريمي. طولها بين 70 - 120 سم. بعنقها
سوميتة سوداء اللون عندما تتخذ وضع الهجوم.

الأعراض

- عند رش العيون: ألم شديد بالعين وقد تؤدي للعمي ان لم يسعف المصاب. الاسعاف بغسل العين برفق لمدة 15 دقيقة بماء نظيف او بحليب. ثم الذهاب لمستشفى العيون.
- عند العض: ورم و فشل في التنفس و اغماء و حمي و نخر و غالباً يموت المصاب ان لم يتلقي المصل .

في حال العض

- في حال العض ينقل المصاب للمستشفى فوراً
- لا بد من اخذ المصل

مناطق الانتشار

واسعة الانتشار. توجد بجميع ولايات السودان تقريباً. توجد فوق شجر النخيل بعدة ولايات.

Naja nigricollis

Black-necked spitting cobra

كوبرا سوداء العنق/ اب درق/ دقر ابو طوق

نوع السم خلوي

عالي السمية
وقاتلة

© Rafea Yousif

© Rafea Yousif

© Mike Perry

ترش السم في العيون و
لديها قدرة فائقة علي
التصويب حتي مسافة 3
متر. المسافة الامنة هي
5 متر.

كوبرا كبيرة الحجم و قد يصل طولها لمترين و نصف. تنتشر بمناطق السافنا و المناطق التي ازيلت منها الغابات و المزارع. البالغة منها لونها اسود . الصغار قد تكون رمادية اللون و بعضها به سوميتة حمراء اللون. تختبئ بقناطير الارضة في وقت راحتها.

الأعراض

- الم بعد العض مباشرة يليه استفراف بعد 6 ساعات.
- تورم موضعي حاد.
- تقرحات موضعية.
- نخر بالانسجة (الجلد و النسيج الضام تحت الجلد
subcutaneous connective tissue) غالباً ما
يتسبب لاحقاً بإعاقة دائمة للمصاب.
- نزيف spontaneous haemorrhage

في حال العض

- في حال العض: يحتاج المصاب
للمصل ومعالجة اثار النخر.
- في حال الرش في العين: غسل
العين بكمية وفيرة من الحليب
او الماء و زيارة طبيب العيون.

مناطق الانتشار

- ولاية وسط دارفور
- ولاية الجزيرة
- ولاية النيل الازرق
- ولاية سنار
- ولاية جنوب كردفان

Naja haje

Egyptian cobra

كوبرا مصرية/ اب درق/ ابوكروكرو/ كيلفو/ قاشا/ ابو زنود/
همهام/ ابودرقاب/ ابو سوميت

عالي السمية قاتلة و بتسك!

نوع السم عصبي

هي مجموعة ثعابين كبيرة الحجم و قد يصل طولها بين 140 سم و 250 سم. واسعة الانتشار. تنتشر بالمناطق الزراعية و الاودية و شبه الصحراء. توجد داخل قناطير الارضة او الاشجار الميتة. وتتميز بتعدد الالوان و لكنها تميل للون البني . الصفار قد تكون صفراء، برتقالية او حمراء اللون.

Abubakr Mohamed

Mohamed Salah

(C) Gerrit Jan Verspui

Wildlife Protection Police, Kassala, Sudan

الأعراض

- تورم موضعي
- أعراض عصبية تظهر بعد نصف ساعة من العض و قد تؤدي لفشل تنفسي قاتل (fatal respiratory paralysis) خلال 2-16 ساعة
- شلل تنازلي تدريجي (progressive descending paralysis) يبدأ بوقوع جفن العين (ptosis) فشلل عضلات العنق والرأس و من ثم الرئتين

في حال العض

- ينقل المصاب للمستشفى فوراً
- يحتاج المصاب للمصل وجهاز تنفس

مناطق الانتشار

- ولاية كسلا
- ولاية الجزيرة
- الولاية الشمالية
- ولايات كردفان
- ولاية النيل الازرق
- ولاية الخرطوم
- ولايات دارفور

Naja subfulva

The brown forest cobra

كوبرا غابات شرق أفريقيا/ أبو درق

عالية السمية
وخطيرة جداً وقاتلة

نوع السم عصبي سريع المفعول وخطير جداً

كوبرا سوداء او بنية اللون كبيرة الحجم. طولها بين 140-220 سم. اسفل العنق بيغي او اصفر اللون تتميز بخطوط بجوانب الراس. تعيش بالغابات و المناطق كثيفة الحشائش عموماً. سريعة الحركة. سباحة ماهرة. نشطة نهاراً وليلاً. تفضل الارض ولكنها تستطيع التسلق.

الأعراض

- تسمم شديد وقد يكون قاتلاً.
- الألم، والتورم الشديد، والكدمات، والقروح، والنخر.
- الصداع، والغثيان، والقيء، وآلام البطن، والإسهال، والدوخة، والانهيار، والتشنجات، وقد يؤدي إلى الشلل (flaccid paralysis).

في حال العض

- ينقل المصاب للمستشفى فوراً
- عدم بذل مجهود
- يحتاج المصاب للمصل وجهاز تنفس اصطناعي

مناطق الانتشار

- ولاية سنار
- ولاية النيل الازرق
- ولاية النيل الابيض
- جبال الاماتونج بدولة جنوب السودان
- توريث بدولة جنوب السودان

Python sebae

The Central African rock python

أصلة جبلية افريقية

غير سامة لكنها قد تقتل!

محمية تحت قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 ومشروع لائحة تنظيم حماية الحياة البرية لسنة 2005م

ثعبان ضخمة الحجم. اقصى طول مسجل 6.5 متر. لونها اسود مبقع بالاصفر و البني. علي راسها بقعة تشبه راس الحربة. توجد بالقرب من شواطئ نهر النيل و مصادر المياه عموماً.

(C) Lubna Saeed

الأعراض

- عند العض: اسنانها كبيرة و حادة و بها باكتيريا. تؤدي لحدوث جروح عميقة قد تلتهب (severe lacerations).
- ألم وتورم موضعي.
- عند العصر: احتمالية حدوث إصابات في الأطراف أو الأعضاء الداخلية (مثل تمزق الطوحال spleen rupture).

في حال العض

- في حال العض قد يلتهب الجرح
- قادرة علي عصر وقتل الاطفال وهم من اكثر الفئات عرضة للخطر.
- يزداد خطرها مع زيادة حجمها
- لابد من المحافظة علي الاطفال بمنعهم من التنزه بمفردهم في مناطق انتشارها

مناطق الانتشار

- واسعة الانتشار. خصوصاً ب:
- الولاية الشمالية
- ولاية نهر النيل.

Dispholidus typus

Boomslang

بومسلانق / جودة

يسبب سيولة الدم و النزيف من جميع فتحات الجسم و الجروح و داخلياً

عالي السمية وقاتل

نوع السم دموي

لاحظوا الحراشف المسننة

لاحظوا نونو العين كمثري الشكل

في بيئتها الطبيعية

ثعبان نهاري المعيشة، كبير الحجم. طوله بين 120 و 150سم. الحراشف مسننة بشدة (Strongly keeled). عالي السمية لونه اخضر (الذكور) أو رمادي أو بني (الاناث). ممكن اللون يتغير للاسود في الاسر. عيونه كبيرة جداً و بشكل كمثري مميز. رأسه صغير. الذيل طويل. يفضل البقاء فوق الاشجار. سريع الحركة. حاد النظر يستطيع تحديد مكان الحيوانات الساكنة.

الأعراض

- التسمم الشديد وقد يكون قاتلاً.
- التأثيرات الموضعية: الألم والتورم والكدمات.
- التأثيرات الجهازية: الصداع والغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال والدوخة، والانهيار، والتشنجات.
- سيولة الدم شائعة (متوسطة إلى شديدة+ النزيف).
- يتبعها تلف الكلى يتسبب بالوفاة.
- قد تحدث سكتة قلبية اذا تعرض المصاب لاكثر من عضه.

في حال العض

- ينقل المصاب للمستشفى فوراً ويبقى بالمستشفى ليومين
- لا بد من استخدام المصل

مناطق الانتشار

- ولاية جنوب كردفان
- ولاية سنار
- ولاية القضارف
- ولاية جنوب دارفور
- ولاية كسلا؟؟

Dendroaspis polylepis

Black Mamba

مامبا سوداء/ ابو درق الجداي

عالي السمية وقاتل
نوع السم عصبي

يسبب سيولة الدم و النزيف من جميع فتحات الجسم و الجروح و داخلياً

(C) Bill Love/Blue Chameleon Ventures

(C) Bill Love

اسمها مامبا سوداء لسواد داخل الفم!

ثعبان طويل ورشيق . طوله بين 220 و 270سم. و رمادي/ كافي/ زيتوني/ بني اللون من الاعلي و كريمي/ عاجي/ اخضر فاتح اللون من الاسفل. سريع الحركة و رأسه يشبه صندوق الجنازة. لون داخل الفم اسود مزرق ويفتحه للتهديد. الذيل طويل. نهاري المعيشة.

الأعراض

- الشلل (flaccid paralysis)
- تورم بسيط جداً و ألم
- شلل التنفس (خلال ساعة واحدة فقط)
- غثيان و قيء و اسهال وآلام البطن
- زيادة التعرق
- افرازات سميكة بالجهاز التنفسي وسيلان اللعاب
- صداع و دوخة و الانهيار أو التشنجات و القشعريرة.

في حال العض

- ينقل المصاب للمستشفى فوراً
- لا بد من اخذ المصل و مراقبة التنفس و توصيل اجهزة تنفس اصطناعي

مناطق الانتشار

- ولاية جنوب كردفان
- ولاية النيل الازرق؟؟

Causus resimus Green Night Adder

متوسط السمية

دقر الليل الاخضر

نوع السم غير معروف لكنه ينتج كمية ضخمة منه

ثعبان صغير الحجم صغير الراس و حراشفه ناعمة مخملية . بطئ الحركة. و لكن يمكنه الانقضااض بسرعة و ينفخ جسده و يصدر صوت تحذيري. طوله من 30-75سم. اخضر اون. نهاري المعيشة

الأعراض

- الالم و ورم العضو المصاب والغدد اللمفاوية وحمي

في حال العض

- لا يحتاج للمصل
- العلاج حسب الأعراض
- يصبح الوضع خطيراً في حال عض ثعبان كبير طفل صغير وقد يحتاج Fasciotomy

مناطق الانتشار

- ولاية كسلا
- بعض مناطق كردفان

Causus rhombeatus

Rhombic night adder

دقر الليل

نوع السم دموي

متوسط السمية
قاتل للحيوانات

(C) Abubakr Mohamed

(C) Paymondus Noppe

(C) Anda Inga Twenani

ثعبان صغير إلى متوسط الطول، قوي الجسم مع ذيل قصير. طوله ممكن يصل 95سم. الرأس متوسط الحجم ومتميز عن العنق. اللون بني مع حوالي 20 شكل معين غامقة اللون. عيون متوسطة الحجم مع حدقات مستديرة. يوجد شكل V واضح بقمة الراس لونه اسود غالباً. يعيش قريباً من مصدر المياه و سباح ماهر.

الأعراض

- عادة: الالم و ورم العضو المصاب و الحمي
- أحياناً: □ النزيف الموضعي و التهاب الغدد اللمفاوية
- نادراً: النخر

في حال العض

- لا يحتاج للمصل
- العلاج حسب الأعراض

مناطق الانتشار

- وسط الحطب و الشجيرات:
- ولايات دارفور
- ولاية نهر النيل؟؟
- وجنوب السودان

Malpolon moilensis

false cobra
كوبرا كاذبة
نوع السم دموي

متوسط السمية

ثعبان رشيق وجميل و مبقع عيونه كبيرة الحجم لونها برتقالي. طوله بين 60 و 80 سم. لونه درجات البني. توجد حوالي 3 بقع عرضية خلف العيون. سريع الحركة و نشط في النهار خلال ساعات النهار الحارة. احيانا يكون ليالي المعيشة. يتميز بنفخ رقبتة عند تهديده.

الأعراض

- تورم
- ألم (ممکن يكون بسيط او حاد)

في حال العض

- لا يوجد مصل
- لا يحتاج للمصل
- العلاج حسب الأعراض

مناطق الانتشار

- ولاية نهر النيل
- الولاية الشمالية

Psammophis mossambicus Olive Sand Snake

البرل / ديب طير

نوع السم دموي و عصبي

متوسط السمية-الاكثر
سمية بمجموعته
غير قاتل للانسان

ثعبان نهاري المعيشة . سريع الحركة. كبير الحجم قد يصل طوله 1.8 متر. الوانه درجات متعددة من البني و حتي الرمادي. انيابه خلفية وغالبا لا يعض الا اذا تمت محاصرته.

الأعراض

- الالم وقد يكون الم شديد
- الغثيان
- ورم العضو المصاب و تغير لونه
- المفص
- حكة مكان العض

في حال العض

- لا يوجد مصل
- لا يحتاج للمصل
- العلاج حسب الأعراض

مناطق الانتشار

جميع ولايات
السودان تقريبا

Psammophis sibilians

Hissing Sand Snake

أبو سعيقة / ابوزريق / ابوسيور
نوع السم دموي و خلوي

متوسط السمية
غير قاتل للإنسان

ثعبان نهاري المعيشة . سريع
الحركة. طوله بين 70 - 183 سم.
الجسم مخطط طولياً. انيابه خلفية

الأعراض

- التورم الموضعي local edem
- ألم موضعي خفيف إلى متوسط
- فرط الحساسية الموضعي local pruritus
- نزيف موضعي local bleeding

في حال العض

- لا يوجد مصل
- لا يحتاج للمصل
- العلاج حسب الأعراض

مناطق الانتشار

جميع ولايات
السودان تقريباً

Psammophis sudanensis

Northern stripe-bellied sand snake

أبو سعيقة / ابوزريق / ابوسبور

متوسط السمية
غير قاتل للإنسان

نوع السم دموي و خلوي

ثعبان نهاري المعيشة . سريع الحركة. طوله من نصف متر و حتي متر. الجسم مخطط طولياً. انيابه خلفية

الأعراض

- التورم الموضعي local edem
- ألم موضعي خفيف إلى متوسط
- فرط الحساسية الموضعي local pruritus
- نزيف موضعي local bleeding

في حال العض

- لا يوجد مصل
- لا يحتاج للمصل
- العلاج حسب الأعراض

مناطق الانتشار

جميع ولايات
السودان تقريباً

Psammophis schokari

Schokari Sand Snake

أبو سعيقة/ ابوزريق/ ابوسبور

متوسط السمية
نوع السم دموي
غير قاتل للإنسان

ثعبان نهاري المعيشة. أقصى طول يبلغ حوالي 1.5 متر. الرأس ممدود ومميز عن العنق، العيون متوسطة الحجم وبؤبؤها دائري. و يوجد خط يربط بين الفم و ما خلف العين. الوانه مختلفة بعض الافراد لونهم بني و بعضهم بهم خط منتصف الظهر

الأعراض

- تورم موضعي local edema
- ألم موضعي خفيف مستمر
- حكة موضعية local pruritus
- احمرار موضعي local erythema

في حال العض

- لا يوجد مصل
- لا يحتاج للمصل
- العلاج حسب الأعراض

مناطق الانتشار

- ولاية القضارف
- ولاية كسلا
- ولاية النيل الازرق
- ولاية البحر الاحمر

Psammophis spp

البرل و انواع ابو سعيقة المختلفة

قليل الي متوسط
السمية حسب النوع

ثعبان نهاري المعيشة .
سريع الحركة. كبير
الحجم. مستطيل الراس
وعيونه كبيرة بنونو
مستدير. ألوانه درجات
متعددة من البني و حتي
الرمادي. انيابه خلفية
وغالباً لا يعض الا اذا
تمت محاصرته.

الأعراض تختلف من نوع لآخر

- أعراض موضعية مثل:
- التورم و ألم موضعي
- النزيف بمكان العض
- حكة شديدة
- غثيان

في حال العض

- حسب النوع

مناطق الانتشار

- جميع ولايات السودان تقريباً.

Psammophis punctulatus

Speckled Sand Snake

أبو سعيقة/ ابوزريق/ ابوسبور

قليل السمية
نوع السم دموي
غير قاتل للإنسان

ثعبان متوسط إلى كبير الطول، ذو جسم أسطواني ممدود وذيل طويل مدبب. يمكن أن ينمو ليصل إلى طول أقصى يبلغ حوالي 1.87 متر. الرأس ممدود ومميز عن العنق، مع خطم طويل نسبيًا. العيون متوسطة الحجم وبؤبؤها دائري.

الأعراض

- نزيف مؤقت من موضع العضة
- ألم خفيف

في حال العض

- لا يوجد مصل
- لا يحتاج للمصل
- العلاج حسب الأعراض

مناطق الانتشار

- ولاية القضارف
- ولاية كسلا
- ولاية النيل الازرق
- ولاية البحر الاحمر

Psammophis aegyptius Saharan/ Egyptian Sand Snake أبو سعيقة/ ابوزريق/ ابوسبور

قليل السمية
نوع السم دموي
غير قاتل للإنسان

© Abubakr Mohamed

© Abubakr Mohamed

ثعبان نهاري المعيشة . سريع الحركة. طوله من 80-120 سم وقد يصل 1.5 متر. لون الظهر بني او رمادي او بني مصفر. عادة يوجد خط اسود من الفم و حتي خلف العين

الأعراض

- الالم
- الغثيان
- ورم العضو المصاب

في حال العض

- لا يوجد مصل
- لا يحتاج للمصل
- العلاج حسب الأعراض

مناطق الانتشار

- الولاية الشمالية
- ولاية الخرطوم
- ولاية البحر الأحمر
- ولاية النيل الابيض
- جبل عوينات
- ولاية سنار؟
- ولايات كردفان؟

Crotaphopeltis degeni

دقر

قليل السمية

ثعبان صغير الطول (اقصي طزل 69سم) ذو جسم نحيف نسبياً وذيل قصير جداً وسميك. الرأس شبه بيضوي ومميز عن العنق، والخطم مستدير بشكل غير حاد عند النظر إليه من الأعلى. العيون متوسطة الحجم وبؤبؤها بيضاوي عمودي. الحراشف الظهرية ناعمة ولامعة ومتألقة، وتحتوي على حفر قمية مفردة أو مزدوجة. الحراشف البطنية مستديرة. وهو ثعبان يحب الماء ويلي المعيشة، سباح ماهر ويختبئ أثناء النهار في حفر الأرض أو بين النباتات القريبة من المياه. يتغذى بشكل رئيسي على البرمائيات، وربما على الأسماك الصغيرة أيضاً.

الأعراض

- على الأكثر، ألم موضعي بسيط وتورم فقط
- لا توجد آثار علي الاجهزة الداخلية

في حال العض

- سمه لا يؤثر عادة علي الانسان و لكن ان عض بشدة ممكن تظهر اعراض بسيطة

مناطق الانتشار

- ولاية النيل الازرق
- ولاية سنار
- ولاية النيل الابيض

Crotaphopeltis hotamboeia Herald snake دقر

قليل السمية

ثعبان صغير ليلى المعيشة. طوله بين 30-70 سم. يهاجم بشراسة مما يجعل الناس يهابونه لكنه غير خطير. الراس اغمق من الجسم و الجسم منقط بالابيض و البطن بيضاء. يفتح فمه عندما يحس بالخطر ويقيف في شكل حرف S كنوع من انواع التخويف.

الأعراض

- قليل من الدم فقط

في حال العض

- لا يوجد مصل
- لا يحتاج للمصل

مناطق الانتشار

- ولاية شمال كردفان
- ولاية غرب كردفان
- ولاية جنوب دارفور

Telescopus gezirae Blue Nile Tiger/ Cat Snake ثعبان نمري

قليل السمية
نوع السم عصبي

ثعبان نادر

ثعبان صغير الحجم قد يصل طوله بين 42سم وحتى 50سم . الرأس ضيق إلى حد ما ومستطيل بيضاوي ومتميز عن الرقبة. العيون كبيرة الحجم مع نونو بيضاوي عمودي.

الأعراض

- التقارير السريرية غير كافية لمعرفة ذلك، ولكن على الأرجح لا توجد تأثيرات موضعية، وربما على الأكثر، ألم موضعي بسيط وتورم فقط
- لا توجد آثار علي الاجهزة الداخلية

في حال العض

- قليل السمية
- لا حاجة للمصل

مناطق الانتشار

- ولاية الجزيرة
- ولاية سنار
- ولاية القضارف

Telescopus obtusus

Egyptian cat snake

أبو عيون

قليل السمية
نوع السم عصبي

ثعبان متوسط الحجم قد يصل طوله بين 50-80 سم . الرأس ضيق إلى حد ما ومستطيل بيضاوي ومتميز عن الرقبة. العيون كبيرة الحجم مع نونو بيضاوي عمودي.

© Khaled Moh Mmed

الأعراض

- التقارير السريرية غير كافية لمعرفة ذلك، ولكن على الأرجح لا توجد تأثيرات موضعية، وربما على الأكثر، ألم موضعي بسيط وتورم فقط
- لا توجد آثار علي الاجهزة الداخلية

في حال العض

- قليل السمية
- لا حاجة للمصل

مناطق الانتشار

- ولاية النيل الازرق
- ولاية كسلا
- ولاية الجزيرة
- علي طول نهر النيل عموماً

Telescopus dhara

Arabian cat snake

أبو عيون / ثعبان القط الجداري

قليل السمية
نوع السم عصبي

ثعبان متوسط الحجم قد يصل طوله بين 50-85 سم . الرأس كبير ومستطيل بيضاوي ومتميز عن الرقبة. العيون كبيرة الحجم مع نونو عمودي.

الأعراض

- التقارير السريرية غير كافية لمعرفة ذلك، ولكن على الأرجح لا توجد تأثيرات موضعية، وربما على الأكثر، ألم موضعي بسيط وتورم فقط
- لا توجد آثار علي الاجهزة الداخلية

في حال العض

- قليل السمية
- لا حاجة للمصل

مناطق الانتشار

- ولاية القضارف
- ولاية نهر النيل

Spalerosophis diadema

Blotched diadem snake / the Blotched royal snake

دياديما / ابو حمرة

غير سام

ثعبان كبير الحجم وقد يصل طوله من 60 - 180سم. ليلى المعيشة غالباً لكن قد يتحرك وقت الشفق أيضاً. راسه كمثري الشكل. لونه برتقالي شاحب أو رمادي رملي، مع سلسلة متوسطة من البقع الداكنة وبقع داكنة أصغر من الناحية الظهرية. وعادة لونه أبيض موحد من ناحية البطن (نادراً ما يحتوي على بقع سوداء صغيرة).

(C) Mohamed Salah

الأعراض

- إما عدم وجود آثار أو الحد الأدنى من الألم والتورم الموضعي فقط.

في حال العض

- عضة جافة خالية من السم

مناطق الانتشار

- ولاية نهر النيل
- الولاية الشمالية
- ولاية البحر الأحمر
- ولاية شمال كردفان

Platyceps florulentus

The flowered racer/Geoffroy's racer/ Nile Flowered Snake
دييب الليمون / قيداري

غير سام

ثعبان نهاري المعيشة . سريع الحركة. صغير الحجم و نحيف. طوله من 50 - 90 سنتيمتر. عيونه كبيرة جداً. وغالباً لا يعض الا اذا تمت محاصرته.

الأعراض

- الم بسيط
- قد يتورم العضو المصاب قليلاً.
- لا توجد آثار علي الاجهزة الداخلية

في حال العض

- عضة جافة خالية من السم

مناطق الانتشار

- جميع ولايات السودان تقريباً.
- يوجد فوق اشجار الليمون.

Platyceps rhodorachis

Common Cliff Racer, Wadi Racer, Desert racer,
Braid Snake, Jan's Cliff Racer

دييب الليمون

غير سام

ثعبان نهاري المعيشة . سريع جداً في الحركة. متوسط الحجم و نحيف. طوله من 80- 100 سنتيمتر. عيونه كبيرة جداً. وغالباً لا يعض الا اذا تمت محاصرته. يتغذي علي السحالي و الفيران و الضفادع

الأعراض

- الم بسيط
- قد يتورم العضو المصاب قليلاً.
- لا توجد آثار علي الاجهزة الداخلية

في حال العض

- عضة جافة خالية من السم

مناطق الانتشار

- ولاية البحر الأحمر؟؟
- تركيا
- الصومال
- اثيوبيا
- الشرق الاوسط
- اسيا

Meizodon semiornatus

Semi-ornate snake

ليس لديه اسم محلي "حتى الان"

غير سام

ثعبان نهاري المعيشة جميل الشكل. سريع الحركة و يتفادي البشر. صغير الحجم و نحيف. طوله من 30-60 سنتيمتر. تميزه الخطوط وهي اوضح بالصفار. عند محاصرته يقف مثل الكوبرا. يتغذي علي السحالي و الضب.

الأعراض

- لا توجد

لا يعض و في حال العض

- عضة جافة خالية من السم

مناطق الانتشار

- ولاية الخرطوم
- ولاية النيل الابيض
- ولاية الجزيرة
- ولاية كسلا
- ولاية غرب كردفان

Dasypeltis scabra

Common Egg-eater

اكل البيض

غير سام

ثعبان ليلي المعيشة ويقضي معظم النهار مختبئاً تحت الصخور أو تحت لحاء الأشجار المتقشر ويتسلق الأشجار. وعند الانزعاج، يلتف وينفك بشكل متكرر ويضرب بقوة (يحاكي الوشاشة في الشكل و الاصوات عند الاقتراب منه). طوله في المتوسط حوالي 50 سم، يتغذى حصرياً على بيض الطيور. قد يُخلط بينه وبين دقر الليل او الوشاشة في الشكل.

(C)Moayd Hashim

الأعراض

- لا توجد

لا يعض و في حال العض

- عضة جافة خالية من السم

مناطق الانتشار

- ولاية الخرطوم
- ولاية شمال دارفور
- جنوب شرق السودان
- عموماً

Dasypeltis crucifera

The cross-marked egg-eater

اكل البيض

غير سام

اول عينة من السودان تم نشرها بمجموعة
عقارب و ثعابين السودان في يوليو 2025
بواسطة [Nssren Elaagib](#)

تم اكتشافه حديثاً باريتريا (2018) و غالباً ثعبان
ليلي المعيشة مثل بقية أنواع اكل البيض.
يتغذى حصرياً على بيض الطيور و يوجد قريباً
من اقفاص الدجاج والحمام او داخلها. قد يُخلط
بينه وبين دقر الليل او الوشاشة في الشكل.

الأعراض

- لا توجد

لا يعض و في حال العض

- عضة جافة خالية من السم

مناطق الانتشار

- ولاية الجزيرة
- ؟؟

Platyceps saharicus

Sahara Racer

دييب ليمون

غير سام

ثعبان صحراوي نهاري المعيشة . سريع الحركة و خجول. طويل الحجم و نحيف. طوله من 80-100 سنتيمتر و اقصي طول مسجل 160 سنتيمترز لونه لون التراب و مخطط بخطوط لا تتقاطع. عيونه كبيرة جداً. وغالباً لا يعض الا اذا تمت محاصرته.

الأعراض

- الم بسيط
- قد يتورم العضو المصاب قليلاً.
- لا توجد آثار علي الاجهزة الداخلية

في حال العض

- عضة جافة خالية من السم

مناطق الانتشار

- الولاية الشمالية
- ولاية البحر الاحمر (مناطق اوسيف و همشكوريب و دورديب)

Boadeon fuliginosus

Brown House Snake

ثعبان منزل بني/ اب دقر

غير سام ومفيد
للمزارع

ثعبان ليلي المعيشة . الرأس يشبه رأس
الاصلة في شكل حربة و يتميز بوجود خط
لونه ابيض بكل جانب من جوانب الرأس.
طوله بين 20-80 سنتيمتر. لديه درجات
ألوان مختلفة على حسب طبيعة المكان
والإرتفاع والعمر لكن شكلها العام واحد
والجلد به لمعة واضحة بالإضافة للون
الأبيض الكريمي في منطقة الحسم
السفلية من الرأس والبطن .

(C) Nidal Osman Mosa

(C) Marwan Mahgoob Ahmad Hessin

الأعراض

- لا توجد تأثيرات موضعية، وربما على الأكثر، ألم موضعي بسيط وتورم فقط
- لا توجد آثار علي الاجهزة الداخلية

في حال العض

- عضة جافة خالية من السم

مناطق الانتشار

- ولاية القضارف
- ولاية سنار
- ولاية النيل الازرق

Eryx colubrinus

Kenya Sand Boa
ابو دفان بني / دساس

غير سام

يعتمد على عصر الفريسة وابتلاعها

ثعبان دفان يدفن نفسه بالرمال.
طوله بين 40-90 سنتمتر. لونه بني
او ترابي مبرقع بلون اغمق.

(C) Mohammed Dawod Fageery

مناطق الانتشار

- ولاية الخرطوم
- ولاية سنار
- ولاية الجزيرة
- الولاية الشمالية
- ولايات دارفور
- ولاية نهر النيل
- ولاية البحر الاحمر
- ولاية كسلا

Eryx muelleri

Müller's sand boa / the Saharan sand boa
ابو دفان بني / دساس

يعتمد على عصر الفريسة وابتلاعها

ثعبان دفان يدفن نفسه بالرمال.
طوله بين 40-50 سنتمتر. لونه
برتقالي مبرقع بلون اغمق. يتميز
بنعومة حراشفه مقارنة بالنوع الاخر.

محمد عوض عبدالله (C)

مناطق الانتشار

- ولاية سنار
- ولاية شرق دارفور
- ولاية شمال كردفان
- ولاية الخرطوم